

КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ИНОВАТСИОН УСЛУБЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6483975>

Наркулова Маъмура Низомиддиновна

ТДСИ академик литсейци кимё фани ўқитувчиси

Ўзбекистон Песпубликаси Президенти И.Каримов такидлаганидек: “Бугун халқаро ҳаёт, кишилиқ тараққиёти шундай босқичга кирганки, энди унда ҳарбий қудрат эмас, балки интеллектуал салоҳият, ақл-идрок, фикр, илгор технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этади”. Бугунги кун талаби ёш авлодга бериладиган талим тарбия ижодий кучларни ривожлантиришга, фан-техника тараққиётининг янгиликлари талабларига жавоб бериши зарурлигини тақозо этмоқда. Ўрта махсус, касб-хунар талим муассасаларини битираётган кичик мутахассислар нафақат амалдаги техника ва технологияларни, балки келажакда яратиладиган юқори технологияларни қисқа муддатда ўзлаштиришга тайёр бўлишлари лозим. Бунга мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин жадал тараққий эттирилган автомобильсозлик, тоғ-конь, нефть-газ, кимё ва энгил саноат корхоналарининг ишга тушдирилаётганлиги, энг илгор технологияларнинг жадал суратлар билан кириб келатганлиги муҳим асосларни яратмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Ўзбекистон буюк келажак сари” асарида “Ўзбекистон ўз ер ости бойликлари билан ҳақли равишда фахрланади ва бу ерда машҳур Менделеев даврий жадвалининг деярли барча элементлари топилган” деб ёзилган. Талим соҳаси ривожланган давлатлар қаторидан ўрин эгаллаши ХХИ асрни ақл-заковати, билимдонлик асри бўлиши учун педагогдан катта изланиш ва маҳорат талаб этади. Жамият ривожининг ҳозирги босқичида талим тизими олдида улкан вазифалар турибди. Мамлакатимизда ўқитувчиларга катта масулият юкланган. Ватанимиз равнақи учун уларнинг фидокорона ва хайрли меҳнатлари самарасига боглиқ. Ҳозирги замон ўқитувчиси ҳар томонлама етук, ўз касбининг устаси, замон билан ҳамқадам иш услубига эга, янги ўқитиш методларидан хабардор, ўз устида доимо ишлаб, билим ва малакаларини мустаҳкамлаб борувчи шахс бўлиши лозим. Ўқув-тарбиявий жараёни илгор педагогик ва ахборот технологиялари билан таминлаш борасидаги ишлар “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”ни амалга оширишнинг иккинчи ва учинчи босқичларида бажариладиган устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган. Талим мазмунини такомиллаштиришнинг ёналишларидан бири ўқувчилар учун мустақил талим олишнинг энг муҳим воситаларидан ҳисобланган ўқув-ахборот манбаларини шакллантириш ва ривожлантириш учун зарур шароитларни яратиш саналади.

Замонавий талим тизимининг барпо этилиши, ўқув жараёнига ахборот технологиялари ютуқларини жорий қилиш билан чамбарчас боглиқ. Бу айниқса ахборот ва телекоммуникатсияц технологияларига асосланган ўқитишнинг янги шакл

ва воситаларига тааллуқлидир. Булар қаторига электрон талим берувчи воситаларни фаол қўллашни тақозо этадиган электрон ўқитишни киритиш мумкин. Шу боис бугун бўлажак ўқитувчиларга фақатгина тайёр электрон қўлланмалардан фойдаланишни ўргатиш билан чекланмай, балки уларнинг янги кўринишларини яратиш усуллари, ёллари ва воситаларини ўргатиш ҳам муҳим тадбирлардан ҳисобланади.

Тадқиқотнинг объектлари ва қўлланиладиган методлар.

Тадқиқот муаммоси ҳам талим соҳасида электрон қўлланмаларни яратиш ва қўллашнинг методик асосларини ишлаб чиқиш заруратини англаш натижасида вужудга келди. Айтиш керакки, талим тизимида бир қатор тадқиқотчилар ва ишлаб чиқариш фирмалари томонидан тайёрланган турли хил электрон қўлланмалари мавжуд. Шунга қарамадан ўқув жараёнидаги электрон қўлланмалардан фойдаланиш самарадорлиги кўп ҳолларда қониқарли даражада эмас. Электрон қўлланмаларни яратишга тизимли ва комплекс ёндашувгина уларни талим муҳитида қўллашнинг янги сифат босқичига ўтишини таъминлайди. Бу эса электрон қўлланмалар ва уларни ўқув жараёнида қўллаш бўйича зарур манбалар етарли эмаслигини билдиради.

Бундан 3500 йил олдин Конфуций "Эшитганимни ёдимдан чиқарман, кўрганганимни эслаб қоламан, мустақил бажарсам тушуниб етаман" деган экан. Талимда информатсионц ҳамда педагогик технологияларни қўллаганда талаба эшитиш, кўриш, кўрганлари асосида мустақил фикрлаш имкониятига эга бўлади. Ўқув-услугий адабиётларнинг янги авлодини ривожлантириш коньсепсиясида электрон материалларни электрон дарслик, электрон қўлланма, электрон малумотнома, электрон қомусий китоб, электрон плакат ва электрон стенд ва ҳоказоларни ишлаб чиқиш ҳам қаралади.

Шунга кўра, тадқиқотга оид илмий, ўқув-дастурий адабиётларнинг таҳлили, талим жараёнини педагогик кузатиш, анкета сўровномалари, педагогик технологиянинг интерфаол методлари, педагогик тажриба-синов ишлари тадқиқотнинг методи ҳисобланади.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Тадқиқотнинг илмий янгилиги кимёвий элементларнинг "Даврий қонуни ва даврий жадвали" бўлимини ўқитишда компьютердан ўқитиш воситаси сифатида фойдаланишнинг педагогик мақсадга мувофиқлигини асослашда намоён бўлади, яни: академик литсейц ўқувчиларини ўз-ўзини назорат ва тест усули ёрдамида баҳолаш учун махсус электрон қўлланма яратиш; кимёвий элементларнинг "Даврий қонуни ва даврий жадвали" бўлими юзасидан дарс ишланмалари яратиш; Электрон қўлланмалар ёрдамида улардан фойдаланган ҳолда ўқитишни фаоллаштириш бўйича методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

Мамлакатимизда ва хорижда узулуксиз талимнинг янада такомиллаштириш ишлари олиб борилмоқда. Бунда ахборот ва коммуникатсияц технологияларидан фойдаланиш, ўқитишни ташкил қилишда инноватсион ёндашишни ривожлантирувчи ва барча талим жараёнларини модернизатсияц қилиш кучи сифатида қаралмоқда. Ҳозирги кунгача электрон қўлланмалардан фойдаланиш методикалари бўйича ўзбек

тилида бажарилган ишлар етарли эмас. Бази ишлаб чиқилган электрон версияларда ҳам аниматсиялар кам, кўп мавзулар матн шаклида берилган. Мавзудаги объектлар кўп ҳолларда расмлар ҳолида келтирилган. Кимё фанини ўқитишда ўқувчиларда тасаввурни ривожлантириш муҳим ҳисобланади.

Талим жараёнида ахборот технологияларини қўллаш билан боғлиқ масалалар У.Ёлдошев, Р.Боқиев, Ф.Закирова ва бошқалар томонидан олиб борилган тадқиқот ишларида ўрганилган.

Кимёни ўқитиш самарадорлигини оширишда компьютер воситаларидан фойдаланишга бағишланган ишлар жуда кам, бор манбаларда ҳам ахборот технологияларининг ўқув жараёнидаги имкониятлари етарлича очиб берилмаган.

Кимёни ўрганишда ахборот-коммуникатсион воситаларидан фойдаланиш самарадорлигини ўрганишга бағишланган ишлар жуда кам. Бор манбаларда ўқув тарбиявий жараёндаги имкониятлари етарлича тўлиқ очиб берилмаган. Кимё курсини, хусусан, кимёвий элементларнинг “Даврий қонуни ва даврий жадвали” бўлими янги методлардан фойдаланиб, компьютер технологияси билан бирга ўтиш дастурлари ишлаб чиқарилмаган. Кимё ўқув предметини электрон қўлланмалардан фойдаланиб ўқитиш ва умуман мавзу юзасидан электрон қўлланмалар бўйича қатор мақола ва интернет сайтлари мавжуд. Бу борада хорижда яратилган П.А. Фрешнейнинг “Эдусатион Периодис Табле” электрон қўлланмаси кимёвий элементлар даврий жадвали электрон кўринишда бўлиб, ҳар бир кимёвий элементнинг қачон ва ким томонидан кашф қилингани, уларнинг табиатда кўриниши, уларнинг бирикмалари, хоссалари, дунё харитасида элементларнинг жойлашган ўрни, элемент атомларнинг фазовий тузилишининг ҳаракатли ҳолати тўлиқ малумот олиш имконини беради.

Республикамизда кимё фанини ўқитишда Г.Умонқуловнинг “Д.И.Менделеев кимёвий элементлар даврий системаси” электрон қўлланмаси мавжуд. Ушбу электрон жадвал кимёвий элементларнинг физик катталикларини тез ва осон топиш имкониятини берадиган содда дастур асосида тузилган.

Академик литсейцларнинг компьютерда ўргатувчи дастурлар, қўлланмаларга, компьютердан фойдаланиб ўқитишга бўлган эҳтиёж тадқиқот мавзусининг нақадар долзарб эканлигини белгилайди. Ўзбек тилида эса ушбу муаммога бағишланган илмий ишлар деярли ёқ ҳисоб.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.11.2004-йил № 548 даги “Юқори самарали мултимедик ўқитиш воситаси ва давлат талим стандартига мувофиқ талим муассасаларининг ўқув адабиётлари ва қўлланмаларнинг компьютер электрон версияларини яратиш дастури ҳақида”ги қарорига биноан ҳар бир талим соҳасида электрон ўқув қўлланмалар яратиш зарурияти тугилди.

Электрон ўқув қўлланма ўзаро гипермуружоатлар билан боғланган малумот базаси, вазифалари ва назорат блокада ўқитиш жараёнини интерфаоллиги билан бирга шу ўқув қўлланма бўлиmlари орасидаги интеллектуал- мантикий алоқалар бўлиши керак.

Кимё фани соҳасида компьютердан фойдаланиш — мавзулар баёни тасвирлардаги аниматсион ҳаракатлар, табиатдаги кўз билан кўриш имкони бўлмаган кимёвий жараёнларни ўзига хос тарзда намоиш этиш жуда катта амалий аҳамиятга эга эканлиги кўплаб тадқиқотчи олимлар томонидан исботлаб берилган. Ўқув машғулоти давомидаги фаол фаолият асосан талаба ва ўқитувчи томонидан ташкил этилади. Бунинг учун улар орасидаги ўзаро боғлиқлик, кўп ҳолларда дарс жараёнида қўлланиладиган методик қўлланмалар воситасида ташкил этилади. Айниқса, кимё фанига эндигина қадам қўяётган ўқувчиларга дидактик ўйинларни ўзида мужассам этган ноананавий машғулотлар, техник воситалар билан ташкил этилган дарс жараёнининг ўзиёқ “ажойиб” туюлади. Дарсларда ўқув техник воситалардан фойдаланиш айти пайтда дарсларни самарали, фаол тарзда ташкил этишда, ўқувчининг диққат этиборини жалб этиш каби кутилган натижаларни бермоқда.

Баркамол авлодни тарбиялашда инноватсион педагогик технологиялар асосида кимё дарсларини ўқитишда электрон дарсликлар яратиш, уларни академик литсейц ва касб ҳунар коллежларининг талим тизимига қўллаш ўқувчиларни педагогик маҳоратини сақлантиришда ёрдам беради.

Анорганик кимёда кимёвий элементларнинг “Даврий қонуни ва даврий жадвали” мавзусини услубий жиҳати мукамал бўлишида зарурий кўргазмалар ва ўқитиш воситаларидан самарали фойдаланиш жуда муҳим. Фандаги бази янги атамаларни изоҳлашнинг усулларини ишлаб чиқиш талаб этилади. Мавзу библиографик характерга эга бўлиб, дарсликдаги малумотлар чегараланиши дарсни “зерикарли” ҳолатга олиб келиши мумкин. Кимёдан ўқув дастурининг асосий вазифаси ўқитувчига айти фаннинг зарурий тушунчалари ва қонунлари асосида кимёвий жараёнларни бошқариш, замонавий усуллар билан янги-янги моддалар олиш ва улардан нафақат саноат, қишлоқ хўжалиги миқёсида, шунингдек кундалик турмушда, оилада фойдаланишнинг умумий ёналишларини кўрсатиб беришдан иборат бўлиши керак.

Д.И.Менделеевнинг даврий қонуни ва элементларнинг даврий системаси кимё ўқитиш методикаси фанининг назарий асоси ҳисобланади. Ҳозирги кунда электрон ўқув методик қўлланмаларни яратиш ва талимда қўллаш асосида билим савиясини кўтариш ва дунёқарашини кенгайтириш усулларини такомиллаштиришга ва янги типдаги электрон ўқув методик қўлланмалардан фойдаланишга ҳаракат қилинмоқда.

Анорганик кимёда кимёвий элементларнинг “Даврий қонуни ва даврий жадвали” бўлимини ўқитиш жараёнида ўқувчиларнинг ўзлаштириши қийин бўлган, кўргазмалиликни, ўқитувчидан кўп меҳнат ва вақт талаб қиладиган мавзуларни ҳар томонлама самарали ўзлаштиришга асосланган электрон вариантини яратиш, ўқувчиларнинг мустақил билим олишларини ёлга қўйиш ҳамда масофали ўқитишни амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга. Шу мақсадлардан келиб чиқиб, электрон қўлланма ўқув фанининг малум бир мавзуларини мақбул ўрганиш учун яратилди.

Кимё фанининг кимёвий элементларнинг “Даврий қонуни ва даврий жадвали” бўлиmidан мавзулар олинди ва ушбу асосда электрон қўлланма қуйидаги таркибий

қисмлардан ташкил топди (1-расм). Тадқиқот ишида кимёвий элементларнинг “Даврий қонуни ва даврий жадвали” номли мултимедиали электрон ўқув қўлланмадан фойдаланиб ўқитиш методикаси таклиф этилган. Хусусан, “Элементлар даврий жадвали” мавзусини электрон қўлланма ёрдамида ўрганишда жадвал жойлаштирилган тугмани босиш орқали бажарилади.

2-расмда жадвалдаги элементларга тугмани ёналтириб кўрсатганда элемент ҳақида малумотлар ҳосил қилиш кўрсатилган.